

**XIX ASRNING IKKINCHI YARMIDA ROSSIYA IMPERIYASINING
QO'QON XONLIGIGA QARSHI AMALGA OSHIRGAN DASTLABKI
HARBIY YURISHLARI BORASIDA MULOHAZALAR**

Muhammedov Vohidjon Zohidovich

O'zbekiston Milliy universiteti tarix fakulteti 3-bosqich talabasi.

E-mail:muxammedovvohidjon747@mail.ru

Tel:+998939450309

Annotasiya

Ushbu maqolada XIX asr o'rtalaridagi Rossiya imperiyasining O'rta Osiyoga harbiy yurishlari va ularning natijalari manbalar asosida tahlil qilingan. Shuningdek ruslarning O'rta Osiyoni egallash borasidagi fikr-mulohazalari hamda ruslar hujumiga uchragan shaharlarning qarshilik harakatlari va o'sha davrdagi holati yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Perovski fort, Amirlashkar, Tarixi Farg'ona, Iqon jangi, Chashmkent.

Аннотация

В данной статье на основе источников анализируются военные походы Российской империи в Среднюю Азию в середине XIX века и их результаты. Также освещены мнения русских относительно оккупации Средней Азии и действий сопротивления атакованных русскими городов и ситуации на тот момент.

Ключевые слова: Перовский форт, Амирлашкар, История Ферганы, Иконная битва, Чашмкент.

Annotation

This article analyzes the military campaigns of the Russian Empire in Central Asia in the middle of the 19th century and their results based on the sources. Also, the opinions of the Russians regarding the occupation of Central Asia and the

resistance actions of the cities attacked by the Russians and the situation at that time are highlighted.

Key words: Perovskiyforti, Amirlashkhar, History of Fergana, Battle of Ikon, Chashmkent.

XIX asrning o'rtalariga kelib O'rta Osiyo xonliklari hududini egallash Rossiya imperiyasining bosh maqsadiga aylandi. Dastavval bu hudud har tomonlama o'rganildi hamda bu yurishning tashqi siyosiy jihatdan qanday natijalarga olib kelishi chuqur tahlil qilindi. Sababi O'rta Osiyoda ayni shu davrlarga kelib Angliyaning ham raqobati kuchaya borgan.

Rossiya imperiyasining Qo'qon xonligiga qarshi dastlabki harbiy yurishlari 1853- yilda Oqmachit qal'asining egallanishidan boshlangan. Qo'qon xonligiga qarashli bu qal'a Sirdaryo bo'yida joylashgan bo'lib, hozirgi Qizilo'rda shahridir. Qal'a ruslar tomonidan qiyinchilik bilan egallandi va "Perovskiy forti" deb nom beriladi. Lekin Qo'qon xonligiga qarshi yurish asosan 1860-yillardan boshlanadi. Chunki 1855-yilda taxtga kelgan Rossiyaning yangi imperatori Aleksand II O'rta Osiyoda mavjud xonliklar to'g'risida yanada ko'proq ma'lumotga ega bo'lish maqsadida 1858-yilda polkovnik N.Ignatyev boshchiligidagi elchilik missiyasini Buxoro va Xivaga jo'natadi. [1,15] Shundan so'ng va 1859-yilda Qo'qon xonligiga qarshi harbiy yurishlarni amalga oshirish to'g'risida maxsus farmon chiqaradi. Oqibatda imperiyaning xonlikka qarshi keng miqyosda harakatlari boshlanadi.

Polkovnik Nikolay Ignatyev bu yurishning ashaddiy tarafdorlaridan biri bo'lgan va 1861-yilda Rossiya tashqi ishlar vazirligining Osiyo departamenti direktori lavozimiga tayinlanadi.[1,16].

Ruslarning Qo'qon xonligiga qarshi ilk hujumlari natijasida 1860-yili To'qmoq va Pishpak, 1861-yilda esa Jo'lak va Yangi qo'rg'on qal'alari egallanadi. Shundan so'ng 1862-yil mart oyida general-adyudant Bezak va general leytenant Kovalevskiy Orenburg va Sibir chegara chiziqlarini birlashtirish masalasini ko'taradi. Bu masala 1863-yilning fevral oyida Rossiya davlat Markaziy Komiteti

tomonidan ko'rib chiqiladi va Komitet birlashtirish Rossiya manfaatlari uchun foydali deb hisoblasada uni amalga oshirishda shoshmaslik kerak degan qarorga keladi va bundan maqsad o'sha hududlarni har tomonlama o'rganib chiqish edi. Shundan kelib chiqib 1863-yilning iyun oyida Sibir chegara chizig'i qo'shinlari qo'mondoni polkovnik M.Chernyayev o'rgansish va razvedka qilish bahonasida Qo'qon xonligiga tutash hududlarda bir nechta nuqtalarni bosib oldi.

O'rta Osiyo strategik jihatdan juda muhim mintaqada joylashgan va bu hududdan turib bemaol Hindistonga ta'sir o'tkazishi mumkin edi. 1863-yil dekabr oyida imperator Aleksandr II harbiy vazir D.Milyutinning 1864-yil bahorida O'rta Osiyoga harbiy yurish boshlash to'g'risidagi dokladini tasdiqlaydi. Shu jumladan D.Milyutinning fikricha Rossiya harbiy harakatlarining eng oxirgi nuqtasi Chimkent bo'lishi kerak edi. 1864-yil 4-iyunda M. Chernyayev boshchiligidagi qo'shin Talas daryosining chap sohilida joylashgan Avliyoota shahrini bosib oldi.[2, 131]

Navbatdagi yo'nalishda Turkiston va Chimkent shahri turgan va bu shaharlar Qo'qon xonligiga qarashli bo'lib, rus bosqini davrida amirlashkar Alimquli shaharlar mudofaasi uchun yuboriladi. Rus qo'shinlari 1864-yilning 8-9 iyun kunlari shahar atrofiga kelib o'rnashadilar. Yurishga qo'mondonlik qilgan polkovnik Vrevskiy Turkistonni bosib olish uchun piyodalar bilan birga 1 otliq vzvod, 10ta zambarak 2ta raketa moslamasidan foydalanadi. Bu vaqtda Turkiston hokimi Mirzo Davlat parvonachi Toshkent qo'shinlari bilan birgalikda mudofaaga tayyorgarlik ko'ra boshlaydi. To'rt kunlik janglardan so'ng Turkiston Chor Rossiyasining qo'liga o'tadi. Ba'zi manbalarda Mirzo Davlat Turkistonni tashlab qochgani va Aliquli Amirlashkar qo'shin bilan bu yerga otlanganida Avliyoota ham qo'ldan ketganligini eshitib Turkiston mudofaa rahbarlarini qattiq jazolangani yoziladi[3, 75].

Turkiston bosib olinganidan so'ng ruslar 4 zambarak, 117 ta miltiq, 200 pud porox va boshqa narsalarni o'lja olishadi shu bilan birga ruslardan 5 kishi o'ldirilib, 33 kishi jarohat oladi. Shaharni bosib olishda ishtirok etgan kapitan

Meteor shunday yozadi: “ Biz Turkistonni bosib olish bilan kifoyalanmasligimiz lozim. Chunki Turkiston ko'chmanchi qozoq ruhoniylarining va xonlarining shahardir shuning uchun u siyosiy va savdo-iqtisodiy jihatdan hech qachon Toshkent bilan tenglasha olmaydi. Toshkentni egallash biz uchun albatta Qo'qon xonligining ichki siyosati bilan bog'liqdir.” Ammo Toshkentga boradigan yo'lda mustahkam qal'a va harbiy kuchga ega bo'lgan shahar Chimkent turar edi. Chimkent shahri mudofaasiga Sulton Sayyidxon va Amirlashkar Aliqulilar boshchilik qilishadi. Rus qo'shinlari Chimkent yaqinidagi Oqbuloqqa o'rinish olishadi va 1864-yilning 14-iyulidan 16-iyuligacha janglar davom etadi. Ammo dastlabki jangda ruslar mag'lubiyatga uchraydi va o'rtada sulh tuziladi. Sulhda ruslar ikki lak oltin miqdorda tovon to'lash va Turkistonni qaytarib berish shartlari bo'ladi. Lekin bu sulh ruslar tomonidan ishlangan hiyla bo'lib undan maqsad vaqtdan yutish edi.

Buning natijasida qo'shinlarini birlashtirib olgan ruslar 1864-yilning 22-iyulida yana hujumga o'tishadi. Avlloodadab kelgan yordam qo'shinlari Amirlashkarning ba'zi sarbozlarini mag'lubiyatga uchratadi. Ammo bu hali boshlanishi bo'lib bir qancha qonli janglardan so'ng 1864-yil 22-sentyabrda Chimkent Rossiya imperiyasi tomonidan egallanadi. Shaharni egallash davomida 19 ta jangovar raketa, 25 mingta miltiq o'qi ishlatiladi. Chimkent egallangach Alimquli Mirza Axmad qo'shbegiga Toshkent mudofaasini tashkil etish va zinhor rus qo'shinlarining Toshkentni egallashga yo'l qo'ymaslik haqida ko'rsatma beradi. Shu bilan birga Amirlashkar Aliqulovning Turkistonni qaytarib olish uchun qilgan 1864-yil dekabridagi harakatlari ham juda ahamiyatli. Amirlashkar Toshkentdan yo'lga chiqib olti kundan keyin Turkiston yaqinidagi Iqon mavzesiga yetib boradi. Qo'qonlik janglar Iqon yaqinida rus harbiy boshliqlaridan biri Serov bilan uchrashishadi. Janglarda ruslar mag'lubiyatga uchrab Turkiston tomonga qochishadi. Bu jang 1864-yilning 4-6 – dekabr kunlari sodir bo'lib tarixda “ Iqon jangi” nomi bilan mashhur. Rus askar va zobitlaridan 57 kishi vafot etdi va 43

kishi yaralandi. Biroq bu erishilgan g'alabalar rus qo'shinlarining Chimkent bosib olishidan asray olmadi.

Amirlashkar Aliqulining sa'y- harakatlari natijasida Qo'qon xonligining harbiy ish sifati va qurol-yarog'lari yaxshilangan. So'nngi davrlarda Qo'qon xonligini boshqargan xonlardan faqatgina Mallaxon harbiy sohaga jiddiy e'tibor qaratgan edi. Isxoqxon Ibrat o'zining "Tarixi Farg'ona " asarida bunga quyidagicha to'xtalgan: " Bu Turkiston xonalaridan ikki kishi fuqaro va millat uchun harakat qilgan edi. Biri bu Amirlashkar va biri Marhum Mallaxon edi. Ular to'plar quydirib miltiqlar yasab, korxonalar qilib, to'plar ustasiga kumushlar bilan yozuvlar yozib, yaxshi diqqat etgan edi.»[4, 26].

Turkiston va Chimkent shaharlari haqida ba'zi ma'lumotlar Amerikalik diplomat va sayyoh Yujin Skaylarning kundaliguda uchraydi. Xususan u shunday yozadi: " Turkistondan Chimkentga yo'l 100 moldan uzoq bo'lib, yo'l juda chiroyli mamlakat bo'ylab o'tib, tog'larga yaqinligining sharofatidan Dasht yashillik va gullarga boy bo'lib, doimiy gullab-yashnar ham xazon bo'lar edi. Bir necha daryo oqimlarini kesib o'toah lozim bo'lib ulardan ikkitasi Bugun va Arisniki ayniqsa mushkul. Chimkent nomi esa "Chashmkent" nomining buzilishidan kelib chiqqan bo'lib uni qadimgi Isfijobning o'zi deb hisoblashadi.[5, 48] Albatta, bu shaharlar Qo'qon xonligiga qarashli bo'lib, xonlik bir kuchi bilan ruslarga qarshilik ko'rsatishiga qaramay shaharlarni qo'ldan boy beradi.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar ro'yxati

1. Эгамбердиев.И. Англия ва Россиянинг Марказий Осиёда мустамлакачилик сиёсатидаги ракобатлари (XIX аср урталари-XX аср бошлари) // Тошкент: Камалак, 2018. 15-16-б
2. Зиёев.Х. Туркистонда Россия тажовузи ва хукмронлигига карши кураш // Тошкент: Шарк, 1998 131-б

3. Илхомов.З.А Амирлашкар тарихи. // Тошкент: Университет, 2008.
75-б
4. Исхокхон И. Тарихи Фаргона.// Тошкент. Маънавият,2005. 26-б
5. Скайлер Ю. Туркистон:Россия Туркистони, Қўқон, Бухоро ва
- Ғулжага саёҳат қайдлари / таржимон З. А. Саидбобоев. // Тошкент.
О'zbekiston,2019. 48-б